

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA O’QUVCHI BILAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISH O’RTASIDAGI ALOQALAR VA NATIJALAR

Jumayev Nusrat Amonovich

Qarshi davlat texnika universiteti, katta o’qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592188>

Maktabda fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o’rganiladigan bilimlarda ikki narsa mujassamlashgan: ob’ekt to’g’risidagi axborot; ob’ektga mos keladigan faoliyat usuli. Masalan: $A=F \cdot s$, $A=P \cdot h$ yoki $F=m \cdot a$, $P=m \cdot g$ formulalardagi “ko’paytuvchilarning o’rinlarini almashtirish yo’li bilan ko’paytma o’zgarmaydi” degan ta’rifni olaylik. Bu ta’rifda ko’paytirish xossalaridan biri to’g’risida axborot, shuningdek, o’quvchi amaliy faoliyati uslubi – ko’paytuvchilarning o’rnini almashtirish ($A=s \cdot F$, $A=h \cdot R$ yoki $F=a \cdot m$, $F=g \cdot m$) berilgan. Hozirgi an’anaviy pedagogik faoliyatda mavzular bo’yicha bilimlarni o’rganish birinchi o’rinda turganligi sababli o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublariga yetarli ahamiyat berilmaydi yoki o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublari butunlay e’tibordan soqit qilinadi.

Aslida esa bilim va o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublari bir narsaning, ya’ni o’rganilayotgan ob’ektning ikki tomoni. O’quvchi amaliy faoliyatini tashkil etish o’quvchining fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga oid o’quvchi amaliy faoliyatini boshqarish uslublaridan axborotlarga qarab borish tamoyili tanlandi.

1-chizma

O’zaro ta’sir tizimida natija hamda vositalarning bir-biri bilan o’zaro bog’liqligi

Har bir natijaga kamida ikki xil vosita orqali erishiladi: laboratoriya ishini anglash; tushuncha, formula, qoida, qonunlar bilan muloqot qilish (1) hamda nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar; faoliyat uslublari, o’quvchi faoliyatini faollashtirish (2); yechimlarini

qabul qilish, asboblardan qilingan muloqotga ko'ra olingan axborot (1) va o'quvchi amaliy faoliyatining psixologik mexanizmlari – xotira, tafakkur, aqliy faoliyat usullarini ishlatish (2); laboratoriya ishini bajarish jarayoniga oid ongda tushunchalardan foydalanish (3) va mantiqiy uslublar – taqqoslash, tanlash, induksiya yoki deduksiya. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish jarayonidagi natijalar va ularga doir vositalarning o'zaro aloqadorligi 1-chizmada keltirilgan.

Yuqorida o'quvchi va laboratoriya ishini bajarishning o'zaro ta'siri o'quvchi amaliy faoliyatiga ko'ra tahlil qilinib, bu ta'sirning jarayonli xususiyatlari tavsiflanadi. Endi o'zaro ta'sir fizikadan laboratoriya ishini bajarishga asosan o'rganiladi. Shu yo'l bilan o'zaro ta'sirga vositali tavsifnoma berishga harakat qilamiz. O'zaro ta'sirga oldin o'quvchi, keyin fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga oid materiallarga tavsifnoma berish yo'li bilan uning mohiyatini anglashimiz osonlashadi.

O'zaro ta'sir yaxlit tizim bo'lib, o'ziga oid maqsad, vosita va natijaga ega. Oldingi bosqichda amalga oshirilgan maqsad, keyingi bosqichda yangi nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni egallash, yangi laboratoriya ishlarini bajarish vositasiga aylanadi. Demak, "O'quvchi amaliy faoliyatining asosiy xususiyatlaridan biri – bu o'qituvchining o'z ixtiyoridagi nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni yangi nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar bilan boyitish sharti sifatida foydalanish. O'zaro ta'sir yaxlit tizim sifatida uch holatga ega: boshlang'ich, o'rta, oxirgi.

Yuqoridagi uch holatga ko'ra o'quvchi ongida fizikadan qator laboratoriya ishlarini bajarish amal qiladi: laboratoriya ishini bajarishni anglash; tushunish va yechimlarini qabul qilish; laboratoriya ishini bajarish.

O'quvchi va laboratoriya ishini bajarishning uch holatida uch xil natijaga erishiladi:

1) anglash; bu jarayonda amaliy faoliyatning fiziologik texnologiyasi va ularga doir vositalar ishtirok etadi;

2) yechishni qabul qilish; laboratoriya ishini bajarishning bu holatida o'quvchi amaliy faoliyatining psixologik texnologiyalari va ularga oid vositalar ishtirok etadi;

3) bajarish; keyingi holatda o'quvchi amaliy faoliyatining mantiqiy texnologiyasi va ularga doir vositalar qatnashadi. Binobarin, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishga doir materiallarni, ularning turli shakllari – laboratoriya ishini bajarish uch xil asosga – fiziologik, psixologik va mantiqiy texnologiyalarga, ularga oid vositalar hamda natijalarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alikandrov N.V., Yashkin N.Ya. – Fizik kattaliklarni o'lchash haqida. – T., O'qituvchi, 1965. – 76 b.
2. Belyankin A.G. Chetverikova B.S., Yakovlev I.A. – Fizikadan praktikum. – T., "O'rta va oliy maktab" davlat nashriyoti, 1960. – 691 b.
3. Margolis A.A., Parfentsev N.E., Ivanova L.A. – Maktab fizika eksperimentidan praktikum. – T., O'qituvchi, 1980.
4. Nazirov E.N., Xudayberganova Z.A., Safiulna N.X. – Mexanika va molekulyar fizikadan praktikum. – T., O'qituvchi, 1979. – 223 b.
5. Tojiev A. – Qo'lda yasalgan asboblardan fizikadan frontal laboratoriya ishlarini o'tkazish. – T., O'qituvchi, 1964. – 86 b.
6. Tojiev A. – Fizikadan laboratoriya ishlari. – T., O'qituvchi, 1983. – 94 b.